

Amamentação Descomplicada

UM GUIA PRÁTICO PARA A
NUTRIÇÃO DO SEU BEBÊ

2025

A presente cartilha foi realizada para a Disciplina de Saúde da Mulher, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP), como produção técnica, objetivando a disseminação de conhecimento facilitado em saúde acerca do processo de amamentação.

DOCENTE RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA:

THEREZA CHRISTINA CARDOSO

DISCENTES RESPONSÁVEIS PELO MATERIAL:

GABRIELE DE ARAÚJO ANACLETO
GLENDDHA BOURGUIGNON CORRÊA DA SILVEIRA
LUACLARA LOURENÇO SILVA
LUDMILA GRAZIELA TORRES DE LIMA
JÚLIA DA SILVA MENDES PEREIRA
MARIA EDUARDA MOREIRA COELHO
MAYRA RIBEIRO DO NASCIMENTO
RAYANNE LUCAS PORTO
SARAH KIMBERLY PEREIRA PASSOS
YASMIM ROMANELI DA SILVA

Sumário

Amamentação: O que é e Importância	1
Fases do Leite Humano	3
Armazenamento e Conservação	5
Pega e Posicionamento Adequado do Bebê	7
Higiene do Aleitamento	10
Manejo e Principais Complicações na Amamentação	12
Uso de Chupetas e Mamadeiras	15
Banco de Leite Humano: Função e Importância	16
Referências Bibliográficas	19

Qual a importância da amamentação?

Amamentar é muito mais do que apenas nutrir a criança. É um processo que envolve um **vínculo profundo entre a pessoa que amamenta e filho**, com diversas consequências para os dois, por exemplo, **auxilia no estado nutricional da criança**, na **sua habilidade de se defender de infecções**, em sua **fisiologia** e no seu **desenvolvimento cognitivo e emocional**, além de ter **implicações na saúde física e psíquica da pessoa lactante**.

Benefícios

Existem diversas evidências disponíveis sobre os benefícios do Aleitamento Materno, especialmente na **redução da morbimortalidade de crianças**, pois está relacionado com:

- Menos episódios de diarreia;
- Menos episódios de infecções respiratórias agudas e outras doenças infectocontagiosas;
- Menor chance de desenvolvimento de doenças alérgicas, dermatológicas e alimentares.

Benefícios

Dentre todas as vantagens mencionadas para os indivíduos amamentados, a prática do AM traz importantes **benefícios para a saúde da pessoa amamenta.**

A realização do aleitamento materno foi associada com:

- Menor ocorrência de diabetes mellitus tipo II, em gestantes sem história de diabetes gestacional;
- Proteção contra o aparecimento do câncer de mama;
- Menor índice de aparecimento de câncer de ovário e endometriose;
- Pessoas que amamentam seus filhos recuperam mais rapidamente o peso que adquiriram durante a gravidez;
- Menor risco de hemorragia no pós-parto.

Quando começar?

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) o aleitamento materno (AM) **deve começar ainda na sala de parto, durante a primeira hora de vida do bebê, e ser mantido de forma exclusiva até os 6 meses de vida.** Em seguida, deve-se iniciar a introdução alimentar complementar, mantendo a amamentação, por 2 anos ou mais

Fases do Leite

A chegada de um bebê é um momento único, por isso, requer cuidados para assegurar a sua saúde e bem estar. Entre eles, um dos mais importantes, é a amamentação exclusiva. Entretanto, **a composição do leite humano não é a mesma durante toda a amamentação**, sendo composto de 3 fases: **o colostro, o leite de transição e o leite maduro.**

Colostro

O **colostro** é o leite produzido entre o **1º e o 5º dia pós-parto**. Apresenta **consistência mais líquida e uma coloração transparente/ amarelada**. Durante muito tempo, foi erradamente considerado um leite “fraco”, porém **é o mais nutritivo de todo o processo de aleitamento materno.**

Rico em vitamina A, proteínas, minerais, e, principalmente, anticorpos, o colostro atua como uma verdadeira **“primeira vacina” do recém-nascido**. Ele fortalece o sistema imunológico do bebê e **reduz significativamente o risco de infecções e de morte neonatal.**

Leite de Transição

A produção do **leite de transição** inicia-se por volta do **6º dia pós-parto e dura até o 20º dia**. Diferentemente do colostro, o leite de transição apresenta **uma maior concentração de lactose**, além de conter menos proteínas e probióticos, o que o torna energético.

É comum que, nos primeiros dias após o nascimento, o bebê apresente um **emagrecimento**, a composição desse leite é essencial na **recuperação do seu peso**.

Durante esse período, muitas pessoas que amamentam percebem que as mamas ficam **mais cheias e pesadas**, o que está relacionado **ao aumento da produção de leite**.

Essa fase pode vir acompanhada de um **ingurgitamento mamário**, caracterizado por um **acúmulo excessivo de leite nas mamas**, que pode causar **desconforto** e a sensação de **“mama empedrada”**.

Leite Maduro

Esse leite tem em sua composição o **balanço perfeito de proteínas, vitaminas, minerais e gorduras necessários para o desenvolvimento da criança.** No início da amamentação, o leite maduro pode ter um aspecto **mais fino e gradualmente se tornar mais espesso, pois o teor de gordura aumenta até o fim da mamada.**

Armazenamento e Conservação

Armazenado em **temperatura ambiente de 25°C**, ou menos, por até 4 horas e consumido o mais rápido possível;

Refrigeração na geladeira a 4°C por até 4 dias na parte interna;

Congelamento no freezer -18°C por até 6 meses em frascos de vidro ou plástico com tampa hermética com devida identificação da data e hora que foi coletado;

Descongelamento pode ser feito por banho-maria morno ou na transferência para a geladeira e ser utilizado em até 24 horas. Não deve-se ferver ou aquecer em micro-ondas.

Quais as alternativas à Amamentação Direta?

Quando a amamentação direta ao seio não é possível ou suficiente (por exemplo, em prematuros, recém-nascidos com dificuldades de sucção ou mães ausentes), o leite pode ser oferecido de formas diferentes.

Por exemplo:

- **Copo Dosador ou Copinho**
- **Copo ou Colher:**

indicado para recém - nascido ou bebês pequenos pois não interfere na pega da amamentação.

- **Banco de Leite Humano:**

quando a mãe não pode fornecer o leite pode vir de doadoras cadastradas e testadas passando por pasteurização e controle rigoroso de qualidade.

Pega e Posicionamento

Alguns bebês pegam o peito com facilidade, enquanto outros precisam de mais tempo e prática. Ao combinar posicionamento correto com boa pega, a amamentação torna-se confortável e prazerosa para ambos.

Posições para amamentar

1. Posição tradicional (colo):

- Ideal para mamadas diurnas;
- Sente-se com apoio nas costas;
- Apoie o bebê de lado no colo, barriga com barriga;
- Segure a cabeça do bebê com seu antebraço.

2. Posição cruzada:

- Excelente para recém-nascidos;
- Segure o bebê com o braço oposto ao peito que está oferecendo;
- Apoie a cabeça do bebê com sua mão;
- Guie o peito em forma de "C".

3. Posição debaixo do braço:

- Ideal para pós-cesárea;
- Não pressiona a barriga;
- Coloque o bebê ao seu lado, sob o braço;
- Os pezinhos ficam voltados para trás.

Como reconhecer uma boa pega?

- O bebê abre bem a boca, abocanhando parte da aréola (não só o bico);
- Lábios virados para fora, como um "peixinho";
- Queixo encostado na mama e nariz livre;
- Sucção lenta e profunda, com pausas;
- Não causa dor para quem amamenta;
- Os seios ficam mais macios depois.

Se a pega não estiver boa...

Primeiro interrompa delicadamente colocando o dedo mínimo no canto da boca do bebê, depois reposicione o bebê e tente novamente. Caso não consiga, busque ajuda de profissionais da saúde.

Dicas:

1. Use travesseiros para apoio
2. Experimente diferentes posições
3. Se sentir dor, ajuste a posição
4. Não hesite em pedir ajuda a profissionais

Uma pega adequada traz benefícios para todos os envolvidos no processo de amamentação. Para o bebê, significa poder sugar com menos esforço, garantindo que consiga se alimentar de maneira eficiente e receber todo o leite necessário para seu desenvolvimento.

Já para quem está amamentando, a pega correta previne rachaduras nos mamilos e ajuda a manter uma produção adequada de leite.

Além de proporcionar, quando realizada da maneira correta, vínculo afetivo entre quem amamenta e o bebê, criando uma experiência positiva para ambos.

Higiene da Mama

De acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde, os cuidados com as mamas durante a amamentação são fundamentais para prevenir fissuras, infecções e garantir o sucesso do aleitamento materno.

Higienização Correta:

A higiene das mamas deve ser realizada **apenas com água corrente durante o banho diário, sem uso de sabonetes, álcool, cremes, óleos ou pomadas na região aréolo-mamilar.**

Esses produtos removem a secreção natural das glândulas de Montgomery, que tem função lubrificante e protetora. A remoção dessa secreção pode provocar ressecamento, rachaduras e facilitar infecções.

Não é necessário lavar os seios antes ou após cada mamada. A exposição solar direta nas mamas é recomendada antes das 10h ou após as 16h, iniciando com 5 minutos diários até atingir 30 minutos, com o objetivo de fortalecer a pele e prevenir lesões.

Principais Recomendações:

- Manter os mamilos secos, evitando umidade que favorece infecções por fungos como Cândida (sapinho). Após as mamadas, os mamilos podem ser deixados ao ar livre, e, em caso de vazamento de leite, absorventes ou sutiãs devem ser trocados imediatamente.
- Evitar o uso de secador de cabelo para secar os mamilos, pois pode causar ressecamento.
- Não utilizar cremes ou pomadas sem prescrição profissional, pois podem obstruir os poros de saída do leite, causar alergias e até mastite. Além disso, a necessidade de remoção antes das mamadas pode sensibilizar ainda mais a pele.

Esses cuidados simples de higiene, aliados ao acompanhamento de profissionais de saúde, contribuem para uma amamentação mais tranquila, segura e eficaz, promovendo a saúde de quem amamenta e do bebê.

Complicações na Amamentação

A amamentação é um processo intenso e com ela podem vir desafios que exigem cuidado e atenção. Algumas complicações comuns durante o processo de aleitamento, são:

Mamilos doloridos ou machucados

O que fazer? Ajustar a pega e posicionamento do bebê, garantindo que o bebê abocanhe toda a aréola.

Em caso de feridas já existentes, enxágue os mamilos com água limpa, pelo menos uma vez ao dia, para evitar infecções e, se possível, deixe as mamas livres por alguns momentos sem atrito com o sutiã ou outro tecido.

Mamilo plano ou invertido

Deve-se ajudar o bebê a abocanhar o mamilo e a aréola e tentar diferentes posições para facilitar a pega. Se a mama estiver muito cheia, antes de iniciar a amamentação, deve-se massagear as mamas e retirar um pouco de leite para que a aréola fique mais macia e facilitar que a criança pegue o peito.

Leite Empedrado

Pode acontecer principalmente nos primeiros dias de amamentação. O problema aparece quando a mama fica muito cheia ao ponto de a pele ficar **esticada**, causando muitas vezes o **endurecimento da mama** ou a **presença de alguns caroços**, devido ao aumento da produção de leite. Em situações mais graves, **as mamas podem ficar doloridas, inchadas e com a pele avermelhada e brilhante, podendo provocar febre e mal-estar.**

O que fazer? Deixe o bebê mamar sempre que quiser, sem horários restritos e sem pressa, faça massagens suaves com movimentos circulares, iniciando sempre ao redor da aréola. Retire um pouco de leite da mama para facilitar a pega.

Mastite

É a **inflamação da mama**, que pode progredir ou não para uma infecção. Pode acontecer quando o leite fica muito tempo parado no peito e/ou através da rachadura no mamilo, que funciona como uma porta de entrada para bactérias.

O que fazer? A pessoa com sintomas de mastite deve procurar imediatamente um serviço de saúde para realizar o tratamento adequado. A amamentação não precisa ser interrompida durante o tratamento.

Bloqueio dos Ductos Lactíferos

Ductos lactíferos são os canais por onde o leite passa dentro da mama. Eles podem ficar bloqueados quando o leite produzido numa determinada área da mama não é **esvaziado corretamente.**

Pode ser causado também quando existe **pressão local, como, por exemplo, um sutiã muito apertado, ou o uso de cremes nos mamilos, obstruindo os poros de saída do leite.** Os sinais e sintomas podem ser caroços localizados, sensíveis e dolorosos, acompanhados de vermelhidão e calor na área afetada.

O que fazer? Qualquer medida que favoreça o esvaziamento da mama ajuda na prevenção do bloqueio de ductos lactíferos. Quando o bloqueio já aconteceu, mamadas frequentes, massagem, esvaziamento das mamas e utilização de distintas posições para amamentar podem ajudar a resolver o problema.

Pouco Leite

A sensação de ter pouco leite é a principal razão para a oferta de outros leites e alimentos ao bebê. **A maioria das pessoas que amamentam produz leite suficiente para oferecer à criança em todas as etapas da amamentação.** Choro ou outras reações de insatisfação do bebê não significam que quem amamenta esteja com pouco leite.

O que fazer? Caso essa sensação de baixa produção de leite persista, melhore a alimentação, aumente a ingestão de água, repouse e estimule a criança a sugar.

Uso de Chupetas e Mamadeiras

O uso de chupetas e mamadeiras é **desencorajado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)**, por trazer alguns riscos para o desenvolvimento da criança. Embora sejam comumente utilizados para acalmar ou facilitar a amamentação, é importante que a família esteja ciente dos impactos.

- **Confusão de bicos:** a introdução de bico artificial pode gerar confusão no bebê e fazer com que ele rejeite o peito na hora da amamentação. A maneira que o bebê suga o seio é diferente de como ele suga o bico artificial.
- **Saciedade:** ao ficar longos períodos sugando o bico, o bebê pode ter uma falsa sensação de saciedade e recusar a amamentação, muitas vezes levando à necessidade de introdução de fórmulas para alimentação.
- **Alterações orais:** o uso prolongado desses acessórios acarreta em alterações na dentição, na posição da língua e no desenvolvimento da fala.
- **Risco de infecção:** a higienização incorreta dos bicos artificiais pode levar ao acúmulo de bactérias e fungos, aumentando o risco de infecção no sistema digestivo e na boca, como a candidíase oral (sapinho).

Existem prós e contras no uso de bicos artificiais. Porém, sempre que possível, esses acessórios devem ser evitados, principalmente nos primeiros meses quando a amamentação está sendo estabelecida.

Caso haja necessidade de uso, a introdução deve ser feita com cautela e orientada por profissionais da saúde. O apoio adequado faz toda a diferença para garantir o bem-estar da mãe e do bebê.

Banco de Leite Humano

O banco de leite humano é uma instituição de saúde que oferece orientação sobre amamentação e realiza a coleta, o armazenamento, o processamento e a distribuição do leite materno doado. Esse leite é destinado a bebês que necessitam de cuidados especiais, como prematuros e recém-nascidos de baixo peso.

Quem pode doar?

Toda pessoa que amamenta é um doador em potencial, basta ser saudável (sem hábitos nocivos como fumo e ingestão de bebida alcoólica), sem doença transmissível e que não tome nenhuma medicação que passe para o leite, assim interferindo na amamentação.

Passos para a doação de leite

Ligue para o número **136** para realizar cadastro para ser doador no banco de leite e marcar uma avaliação com um profissional.

O doador receberá os materiais como o pote de vidro com tampa de plástico e etiquetas.

Caso não tenha recebido ainda os potes de vidro, poderá usar um pote de vidro com tampa plástica mas precisará retirar os rótulos e lavar com água e sabão e ferver.

Preparo

É recomendado que use **um lenço na cabeça e máscara** para que não tenha contaminação no leite doado.

Lavar bem o pote de vidro e a tampa, ferver durante 15 minutos e secar bem com pano limpo. Em seguida, lavar as mãos e braços com sabão e água e as mamas apenas com água, secando com pano limpo ou gaze.

Hora da ordenha: antes de começar é importante massagear os seios usando dois ou três dedos em movimentos circulares em direção à aréola para o seio todo.

Para extrair o leite: Colocar o vidro abaixo e próximo ao mamilo, colocar o polegar acima da aréola e o dedo indicador e médio abaixo da aréola pressionando para trás, apertar e depois soltar, repetindo até encher o pote.

É importante que descarte os primeiros jatos do leite e que só encha o pote dois dedos abaixo da abertura do pote, caso use a bomba extratora para coletar o leite, limpe conforme as instruções do fabricante.

Armazenamento: Etiquetar o pote com o nome completo do doador, a data e hora que realizou a coleta do leite, armazenar no congelador, onde pode ser armazenado por até 10 dias. No dia agendado, um profissional irá buscar a doação do leite e no final do processo da doação o doador recebe o seu certificado de doação.

A doação é segura e fácil, onde o doador passa por uma triagem e o leite doado recebe o processo de pasteurização, assim fica seguro para os bebês que o recebem.

Você sabia?

O Brasil tem ao todo 238 bancos de leite por todo país, entre em contato com o Disque Saúde 136 para orientações e agendamento da coleta do seu leite. Um pote com 200ml de leite doado pode alimentar até 10 bebês!

Referências

